

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

УДК 903.25

DOI: 10.5281/zenodo.19115209

EDN: FERNBVU

Д.П. Шульга

Доктор исторических наук

ФГБУН «Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН»

E-mail: alkaddafa@gmail.com

О МОГИЛЬНИКЕ ЧЖАЙТОУХЭ В КОНТЕКСТЕ «КИТАИЗАЦИИ» КОЧЕВНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫС. ДО Н.Э.¹

Аннотация

В настоящей статье впервые для русскоязычных исследователей в научный оборот вводится часть материалов могильника Чжайтоухэ в пров. Шэньси (КНР). Помимо весьма самобытных артефактов эпохи раннего железного века, данный некрополь (за счёт находок здесь хорошо датированных артефактов с Центральной равнины Китая) даёт редкую возможность проследить модель взаимодействия кочевников с оседлыми царствами. Это тем более актуально, что подобные закономерности сохранили актуальность в период сюнну и позднее.

Ключевые слова: *царство Вэй, царство Цинь, жуны, ранние кочевники, сюнну, археология Китая.*

Summary

This article (for the first time) introduces some of the materials from the Zhaitouhe burial ground in Shaanxi Province (PRC) to Russian-speaking researchers. In addition to the highly distinctive Early Iron Age, this necropolis (because of well-dated artifacts from China's Central Plain) offers a rare opportunity to trace the pattern of interaction between nomads and “Huaxia” kingdoms. This is very important because similar patterns remained relevant during the Xiongnu period and later.

Keywords: *Wei Kingdom, Qin Kingdom, Rong, Early nomads, Xiongnu, Archeology of China.*

© Шульга Д.П., 2025

¹ Работа выполнена в рамках проекта 24-48-03017 Междисциплинарное исследование коллекции текстиля из Ноин-улинских курганов 20, 22, 31 (раскопки российско-монгольской экспедиции 2006-2012 гг., Монголия).

С апреля по декабрь 2011 года, в ходе строительства гидротехнического комплекса Наньгоумэнь², был проведена совместная экспедиция³ для изучения могильника Чжайтоухэ⁴. Хронологически некрополь относится к периоду Сражающихся царств, в культурном отношении соотносится с ранними кочевниками, часто фигурирующими в китайских источниках под собирательным именем «жунов»⁵.

Могильник Чжайтоухэ имеет длину 110 метров (с севера на юг) и ширину 50 метров (с востока на запад). Таким образом, площадь составляет около 5500 м². Погребения (их 90) расположены с юга на север на четырех террасах (рис. 1–1). На первой из них – 16 захоронений, 26 на второй, 43 на третьей и 5 на четвертой. Кроме погребений обнаружены две ямы с жертвенными лошадьми. Примечательно, что в некрополе практически отсутствуют признаки наложения погребений друг на друга, что указывает на единую планировку и, вероятно, отсутствие крупных катаклизмов во время его формирования. Все гробницы представляют собой вертикальные ямы. Зачастую верхняя и нижняя часть ямы имеют одинаковый размер, хотя в ряде случаев могила могла иметь трапециевидную форму (в разрезе), когда дно было шире «горловины». Площадь погребений варьируется в промежутке от 2 до 6 м² [9].

Внутримогильные конструкции делятся на три типа: двойной гроб⁶, одинарный гроб⁷ и полное отсутствие такового⁸. Следует отметить, что в ряде случаев⁹ захоронения сильно пострадали от грабителей, так что выяснить их устройство не представляется возможным. Что касается положения усопших, то в подавляющем большинстве могил¹⁰ они лежат вытянуто на спине [15]. В шести случаях усопшие укладывались на бок с подогнутыми коленями, лицом

² Возле города Яньань.

³ Работы проводили: Шэньсийский провинциальный археологический институт, Яньаньский муниципальный институт культурного наследия, Бюро туризма и культурного наследия уезда Хуанлин.

⁴ Располагается в пределах посёлка Аданчжэнь уезда Хуанлин провинции Шэньси.

⁵ «Народы, населяющие запад, имеют смелый и агрессивный нрав, они алчны; некоторые из них живут в укрепленных городах, другие предпочитают дикую жизнь; корма в их землях не хватает, но много золота и серебра. Таким образом, эти люди от природы наделены огромным мужеством, их очень трудно одолеть. К западу от пустыни обитает масса различных племён и народов, край тот обширен, местность труднопроходима. Привыкшие к постоянной войне, жуны не сдаются в плен, у них мятежное сердце, так что мы должны ждать, пока они не подвергнутся внешнему вторжению, следует иметь с ними дело в дни их внутренних противоречий». Такую характеристику мы находим в приписываемом Чжугэ Ляну (181-234 гг. н.э.) трактате «Вертоград полководца». Данная цитата показывает, что «этноним» продолжал существовать даже в период угасания династии Хань, когда культуры скифоидного круга сперва уступили место сюнну, а затем и последние были, во многом, замещены сяньби. Впрочем, в нарративных источниках, касающихся династии Восточная Чжоу под жунами обычно понимаются более конкретные общности ранних кочевников, взаимодействовавшие, прежде всего, с царствами Вэй и Цинь.

⁶ Погребений, где явно прослеживается наличие как внешнего, так и внутреннего гробов, насчитывается 20.

⁷ Таких погребений большинство, их 36.

⁸ Данный предельно простой тип обустройства внутримогильного пространства встречается 11 раз.

⁹ 23 погребения.

¹⁰ 80 случаев.

на север (рис. 1–2). Еще в четырёх захоронениях авторы раскопок предполагают обряд вторичного погребения или предварительное расчленение усопшего.

подавляющее большинство могил ориентированы по линии восток-запад, и только 13 ориентированы с севера на юг. Примечательно, что такие захоронения в основном расположены на периферии кладбища. В «меридиональных» погребениях усопшие головой обращены в восточный сектор, а в «широтных» – в северный [9]. Здесь следует упомянуть, что ориентация на восток достаточно характерна для ранних кочевников Северного Китая, например, подобную ситуацию мы видим в некрополе Вандаху [6]. При этом для до-имперского периода в соседнем царстве Цинь свойственная западная ориентация¹¹ [1].

Мы не случайно вспомнили о данном государстве. В ходе полевого исследования могильника Чжайтоухэ китайские археологи провели разведку окружающей местности для поиска памятников, возможно связанных с самим некрополем. В деревне Шицзяхэ, примерно в 4 км к северо-западу от могильника Чжайтоухэ, был найден погребальный комплекс, который авторами раскопок предварительно связывается с наследием Цинь времён Сражающихся царств. На реке Хулу, примерно в 500 метрах к югу от Чжайтоухэ, также было найдено множество фрагментов черепицы того же периода [15, с. 4]. Некоторые (правда, весьма общие) параллели между циньскими некрополями и Чжайтоухэ есть. У циньцев доминируют одиночные погребения в скорченной позе, составляя от 70,3 % до 93,71 % от общего числа [14, с. 326–327]. Нередко встречаются и «двойные гробы» (внутренний и внешний). Как мы уже упоминали, в описываемом нами могильнике Чжайтоухэ подобное также встречается. Впрочем, гораздо больше поводов связывать китайское влияние в некрополе не столько с Цинь, сколько с наследием «трёх Цзинь»¹², а именно – царства Вэй.

В период Воюющих царств район к югу от г. Яньань, где и находится могильник Чжайтоухэ, был «коридором Хэси», территорией, за которую долгое время боролись Цинь и Вэй. Наличие на некрополе Чжайтоухэ явных черт «восточной части ареала скифоидных культур», наряду с значительным цзиньско-вэйским влиянием¹³, свидетельствует о тесной связи между

¹¹ Данная черта сильно отличала циньцев от остальных царств «хуася», т.к. там преобладала ориентация головой на север, зафиксированная как черта ритуала в «Ли цзи» [1].

¹² «Три Цзинь» (三晋) — три выделившихся независимых государства, образовавшиеся на месте царства Цинь в результате его раздела (на севере Поднебесной). В результате сепаратистских устремлений знати образовались уделы Чжао (赵), Вэй (魏) и Хань (韩). Процесс дезинтеграции цзиньской государственности занял несколько десятилетий, и был обусловлен бурными событиями 481–403 гг. до н. э. Хотя государства ещё долго называли «три Цзинь», на деле каждое из них вело уже совершенно самостоятельную политику, исходя только из собственных интересов.

¹³ При отсутствии явных черт циньского влияния. При этом само по себе царство Цинь было достаточно тесно связано с «миром жунов». В «Исторических записках» Сыма Цяня подробно излагается история общения (как мирного, так и вооруженного) Цинь с жунами, в том числе их многочисленные брачные связи; по данным историка Цзянь Боцзяня, раннее население Цинь даже называлось «циньскими жунами» [2, с. 290]. Здесь мы, как уже указывалось в начале статьи, должны понимать собирательность понятия «жуны» (戎) в китайской традиции, даже применительно к

населением, оставившим могильник с одной стороны, и государством Вэй – с другой. Многие артефакты, обнаруженные на кладбище Чжайтоухэ¹⁴, весьма напоминают находки из регионов, что находились под контролем государства Цзинь в период Вёсен и Осеней и царства Вэй в эпоху Сражающихся царств¹⁵ [14, с. 231–241]. В отличие от большинства могильников ранних кочевников Евразии, Чжайтоухэ содержит монеты. Среди них встречаются легенды 梁半銖 и 阴晋半銖, что соответствует изделиям, отчеканенным в Цзинь не позднее середины периода Воюющих царств (т.е. IV в. до н. э.). Кроме того, на кладбище Чжайтоухэ было обнаружено некоторое количество железных поясных крюков. Эти предметы, как правило, крупнее бронзовых аналогов и сильно корродированы. По данным авторов раскопок, технология обработки железа на кладбище Чжайтоухэ в основном соответствует технологии таковой из «Трех Цзинь». При этом из нарративных источников мы знаем, что в период Воюющих царств Хань, Чжао и Вэй были главными центрами металлургии железа на Центральной равнине. Это явление также может служить косвенным доказательством того, что местное «жунское» население, в основном и создавшее могильник из Чжайтоухэ, переняло передовую технологию, привлекало мастеров-хуася¹⁶ или же активно закупало продукцию из Вэй [9, с. 85].

Сосуществование вэйских артефактов с «местными» изделиями в Чжайтоухэ указывает на тесную экономическую, культурную и политическую связь. Конкретные проявления этих отношений могли быть различными. Исторические записи об коммуникации между жунами и Вэй весьма малочисленны, но о связях времён единой Цзинь упоминания в нарративных источниках есть. В «Хоу Ханьшу»¹⁷ (раздел «описание западных цян») о времени правления Дао-гуна из Цзинь (晋悼公) говорится: «усмирили различные племена жунов и восстановить владычество. В то время Чу и Цзинь были могущественны и покорили различные племена варваров. Лухунь, Ило и

отдельно взятому периоду Сражающихся царств. На основании данных археологии у нас есть основания предполагать культурное родство «варваров» - северных соседей «чжоуского мира», но само по себе оно не предполагает ни политического, ни даже языкового единства.

¹⁴ Скажем, триподы дин (鼎) с ножками в виде стилизованных «звериных лап», а также мечи (рис. 1 – 3, 4).

¹⁵ Следует отметить, что постепенный распад государства Цзинь стал одним из хронологических маркеров перехода от Чуньцю (春秋) к Чжаньго (战国). Хотя название «Вёсны и Осени» происходит от приписываемого Конфуцию исторического сочинения, говорить о смене эпох в V в. до н. э. следует, вероятно, исходя из серьёзных политических изменений в данный период: распада прежде могучего Цзинь, перехода от аристократических отрядов к массовым армиям, активная аннексия территорий в ходе войн (что было мало распространено в VII-VI вв. до н. э.) и т.д.

¹⁶ Историческое понятие, представляющее оседлое население царств Центральной равнины, культурно связанное с Чжоу и возводящее преемственность к полупоупендарной династии Ся.

¹⁷ Хотя данный памятник является позднейшим по отношению к описываемым событиям, он вбирал в себя более ранние свидетельства, часть которых уже утеряна. Поэтому опора на него видится нам разумной.

Иньские жуны служили Цзинь, а варвары *Мань*¹⁸ следовали за Чу»¹⁹. Это показывает, что к концу периода Чуньцю отношения между различными группами «жунов» и близких к ним этносов с Цзинь уже были весьма тесными, и часть образований (племенных или раннегосударственных) находилась в подчинении правителя Цзинь.

Нужно учитывать, что в эпоху династии Восточная Чжоу «варвары» на Центральной равнине и у её границ играли роль, чем-то напоминающую таковую в Римской империи. Иными словами, с одной стороны «жуны и ди» были источником наёмников [3], могли становиться вассалами царей-хуася, подчас основывали собственные династии (как это было с «белыми ди» [11], составившими элиту Чжуншань²⁰ [7]). Время от времени «варваров» как «федератов» размещали на подвластных землях *ваны* северо-западных уделов [5]. Естественно, кроме этого был и военный сценарий взаимодействия, при котором скотоводы нападали на земледельцев, а те, в свою очередь, организовывали ответные походы²¹. Именно в такой весьма сложной среде, со множеством сценариев взаимодействия, к концу периода Сражающихся царств сформируется общность сюнну. На это указывают и естественнонаучные исследования, доказывающие, что, скажем, на генетику усопших могильника сюнну в Монголии заметное влияние оказало население из ареала археологических культур раннего железного века [10] (в т.ч. скифоидной культуры янлан [4]). Но, даже без учёта «связи через гаплогруппы», сюнну в значительной степени повторяли те же модели взаимодействия с Поднебесной. Ко времени Восточной Хань южные сюнну играли примерно ту же роль в китайской политике [12], что до них «жуны и ди» (включая тех, кто создал описываемый нам могильник Чжайтоухэ). Точно также при Западной Хань в контактной зоне возникали смешанные типы погребального обряда²² с артефактами «внешнего» происхождения [13].

¹⁸ Собираетельное название для «варваров юга». В уже упомянутом выше трактате, приписываемом Чжугэ Ляну, о них говорится: Южные народы многочисленны, и их натуру невозможно изменить. Они постоянно образуют союзы племён, преследуя общие интересы. Как только исчезает польза от их союзов, они нападают друг на друга. Они проживают в пещерах горы И. Есть те, которые собираются вместе. Есть те, которые рассредоточиваются повсюду – на западе до хребта Куньлунь, на востоке до морей. Рядом с морем имеется множество редких товаров, поэтому они жадные и искусные в войне. Весной и летом они часто заболевают. Именно это время подходит для нападения на них. Они не смогут долго сопротивляться». Царство Чу располагалось на юге культурного круга Чжоу, так что экспансия данного государства закономерно была направлена именно на «южных инородцев».

¹⁹ В иероглифической записи (с современными знаками препинания: «又使魏绛和诸戎，复修霸业。是时，楚、晋强盛，威服诸戎，陆浑、伊洛、阴戎事晋，而蛮氏从楚».

²⁰ Примечательно, что именно Вэй находилось в активных отношениях с «полу-варварским» государством Чжуншань. В 408 г. до н. э. первое было захвачено царством последним [8]. Вэйский правитель Вэнь-хоу не стал уничтожать княжество «белых ди», сделав его младшим союзником, и отдав в управление своему сыну Ци. В 343 г. до н. э. правитель владения Чжуншань стал первым министром Вэй.

²¹ Этим обусловлена в значительной степени традиция строительства «длинных стен», начавшаяся задолго до Цинь Шихуанди.

²² С ханьскими и «варварскими» чертами.

Список источников и литературы:

1. Комиссаров С.А., Хачатурян О.А. Циньские погребальные памятники додинастического периода // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Т.4, вып. 4. – С. 7–11.
2. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи») / Пер. с кит. и коммент Р. В. Вяткина и В. С. Таскина, под общ. ред. Р. В. Вяткина. – М.: ГРВЛ, 1975. Т. 2. – 579 с.
3. Шульга Д.П. Меридиональные связи в Китае III в. до н. э. как прелюдия Шёлкового пути // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. 2020. № 1. – С. 77–85.
4. Шульга Д.П., Шульга П.И. Могильник Вандаху культуры янлан в Нинся-Хуэйском атономном районе КНР // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 2019. Т. XXV. – С.649–655.
5. Шульга П.И., Шульга Д.П. О миграциях ранних кочевников в Китае и на соседних территориях // Stratum plus. – 2020. – №3. – С. 15–31.
6. Шульга П.И., Шульга Д.П. Новые материалы по жертвенным животным в погребениях культуры Янлан V-III вв. до н.э. (Китай) // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 2021 №13. – С. 453–466.
7. Ли Сюэцин, Ли Лин. Пиншань саныци юй Чжуншаньго шидэ жогань вэньти [李学勤, 李零。平山三器与中山国史的若干问题// 考古学报] = Три бронзовых сосуда из уезда Пиншань и вопросы истории Чжуншань // Каогусюэбао. 1979. №2. – С. 147–170.
8. Ню Цзюньфа, Чэнь Цзяньцян. Вэйме Чжуншань чжичжань каолюэ [牛俊法, 陈建强。魏灭中山之战考略 // 军事历史] = Исследование завоевания царства Чжуншань царством Вэй // Военная история. 2008. № 2. – С. 46–49.
9. Сунь Чжоуюн, Сунь Чжаньвэй, Шао Цзин. Хуанлин чжайтоухэ чжаньгомуди сянгунань вэньти танбао. [孙周勇、孙战伟、邵晶, 黄陵寨头河战国墓地相关问题探讨 // 考古与文物 2012 年第 6 期] Обсуждение актуальных вопросов, касающихся могильника Чжайтоухэ периода Воюющих царств в уезде Хуанлин // Каогу юй вэньбу (Археология и культурное наследие). 2012. №6. – С. 79–86.
10. Цай Давэй, Чэнь Си, Чжао Синь, Чжу Хун, Чжоу Хуэй. Мэнгу го Хулаха шаньгу M21 хао сунну му чжу дэ сяньлити DNA фэньси таньтао [蔡大伟、陈曦、赵欣、朱泓、周慧。蒙古国胡拉哈山谷 M21 号匈奴墓主的线粒体 DNA 分析。 2015。 №13] = Анализ митохондриальной ДНК усопшего из

хуннского погребения M21 в долине Хулаха, Монголия // Археологические исследования приграничья (Бяньцзян каогу яньцзю). 2015. № 13. – С. 140–144.

11. Цао Инчунь. Фэйюэ юй тунбу Чжуншань го цзинци фачжань тебянь фэньси [曹迎春. «飞跃»与«同步»中山国经济发展特点分析// 河北师范大学学报] = Стремительный скачок и «шаг в ногу» – анализ особенностей экономического развития царства Чжуншань // Журнал Хэбэйского педагогического университета. 2011. Т. 34. № 4. – С. 137–140. (на кит. яз.).

12. Цзян Лу. Бэйфан дицюй «нань сюнну» муцзан цзай таньтао [蒋璐, 北方地区«南匈奴»墓葬再探讨 // 边疆考古研究. 2011. №1] = Новые исследования погребений «южных сюнну» в Северном Китае // Археологические исследования приграничья (Бяньцзян каогу яньцзю). 2011. № 1. – С. 244–253.

13. Цзян Лу. Бэйфан дицюй хань му гэцзюй яньбянь юй ханьдай бяньцзян чжэнцэ дэ гуаньси [蒋璐, 北方地区汉墓格局演变与汉代边疆政策的关系 // 华夏考古. 2015. №3] = Связь между эволюцией ханьской захоронений в северном регионе и пограничной политикой династии Хань // Археология хуася (Хуася каогу). 2015. №3. – С. 84–87.

14. Чжан Чаншоу, Инь Вэйчжан. Чжунго каогусюэ: лян Чжоу цзюань. [张长寿, 殷玮璋. 中国考古学: 两周卷. 北京: 中国社会科学出版社, 2004.] = Китайская археология: Эпоха двух Чжоу. Пекин, 2004. – 564 с.

15. Шэньсийский провинциальный археологический институт, Яньаньский муниципальный институт культурного наследия, Бюро туризма и культурного наследия уезда Хуанлин. Шаньси хуанлин чжайтоухэ чжаньго жун жэнь муди фацзюэ цзяньбао. [陕西省考古研究院、延安市文物研究所、黄陵县旅游文物局, 陕西黄陵寨头河战国戎人墓地发掘简报 // 考古与文物 2012 年第 6 期.] Краткий отчет о раскопках жунского могильника Чжайтоухэ периода Воюющих царств (Хуанлин, провинция Шэньси) // Каогу юй вэнью (Археология и культурное наследие). 2012. №6. – С. 3–10.

Шульга Д.П. <https://orcid.org/0000-0001-8022-2954>

Подрисночные подписи:

Рис. 1. Некоторые данные и артефакты могильника Чжайтоухэ. 1 – общий план некрополя; 2 – погребение М51 с обозначением места расположения бронзовой монеты; 3 – бронзовые триподы, а – найденный в погребении М84 могильника Фэньшуйлин из культурного ареала царства Вэй (ныне городской округ Чанчжи в провинции Шаньси, КНР), б найденный в погребении М7

могильника Чжайтоухэ (прорисовка пока не опубликована); 4 – бронзовые мечи, а – найденный в погребении М55 могильника Чжайтоухэ, б – найденный в погребении М2728 могильника Янчжунчжоулу, расположенного на стыке владений Вэй и Чжоу (ныне – окраина г. Лоян).

Дается по: 1, 2: Шэньсийский провинциальный археологический институт, Яньаньский муниципальный институт культурного наследия, Бюро туризма и культурного наследия уезда Хуанлин. Шаньси хуанлин чжайтоухэ чжаньго жун жэнь муди фацзюэ цзяньбао. [陕西省考古研究院、延安市文物研究所、黄陵县旅游文物局·陕西黄陵寨头河战国戎人墓地发掘简报 // 考古与文物 2012 年第 6 期.] Краткий отчет о раскопках жунского могильника Чжайтоухэ периода Воюющих царств (Хуанлин, провинция Шэньси) // Каогу юй вэнью (Археология и культурное наследие). 2012. №6. – С. 4, 7.

3, 4: Сунь Чжююю, Сунь Чжаньвэй, Шао Цзин. Хуанлин чжайтоухэ чжаньгомуди сянгунань вэньти танбао. [孙周勇、孙战伟、邵晶, 黄陵寨头河战国墓地相关问题探讨 // 考古与文物 2012 年第 6 期] Обсуждение актуальных вопросов, касающихся могильника Чжайтоухэ периода Воюющих царств в уезде Хуанлин // Каогу юй вэнью (Археология и культурное наследие). 2012. №6. – С. 79–86.